
Предисловие

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ: КЛАСТЕРНЫЙ ВЕКТОР

Выпуск № 7 альманаха «Наука. Инновации. Образование» посвящен различным аспектам динамично развивающегося явления – кластеризации предприятий. Именно многоаспектностью этого явления и обусловлена структура сборника.

Представленные в выпуске статьи освещают как вопросы экономической природы этого явления, так и практический опыт формирования кластеров. Много внимания уделено развитию кластеризации в регионах России. Ряд статей отражает уровень и масштабы применения технологий кластеризации предприятий в мировой и отечественной практике.

В условиях глобализации традиционное деление экономики на секторы или отрасли утратило свою актуальность, так как ни одна страна не может быть конкурентоспособной во всех сферах. Мировой опыт управления экономикой показывает, что современное высокотехнологичное производство может базироваться только на процессах интеграции: горизонтальной, региональной, вертикальной.

В контексте проблемы кластеризации предприятий под кластером понимается квазиинтегрированная структура, состоящая из юридически независимых компаний, не располагающая существенной рыночной властью, но в которой осуществляется контроль над управлением активами этих фирм. Другими словами, кластер может состоять из предприятий, специализированных в определенном секторе производства и локализованных географически. Вместе с тем, ограничиваясь географическими рамками, мы изначально существенно сужаем возможности кластеризации. Развитие коммуникаций на всех уровнях, начиная от транспортного и заканчивая Интернетом, открывает перед возможным объединением предприятий новые перспективы.

В современной России кластерный подход в управлении активами компаний получает все большую популярность, постепенно превращаясь в распространенный способ взаимодействия небольших компаний, способных на базе устанавливаемых доверительных отношений к успешной реализации совместных проектов, основывая их выполнение на единой сети поставщиков и сбыта, на формировании единых стандартов качества выпускаемой кластером продукции. На определенном этапе развития кластера постепенно становится возможным создание ассоциации, которой делегируются полномочия по управлению активами; кластер тогда получает возможность тратить все больше средств на НИОКР, постепенно формируя из его участников развитые средние предприятия.

Переход на инновационный путь развития сегодня осуществляется не разрозненными предприятиями, а их объединениями, группами, сетями, что служит основой для конструктивного диалога между представителями предпринимательского сектора, государства, исследовательских и образовательных учреждений. Системная реализация кластерной политики позволит обеспечить диверсификацию экономики и увеличить темпы экономического роста за счет повышения эффективности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры.

д.филос.н., проф. Е. В. Семёнов
д.э.н., проф. В. П. Третьяк